

Kommentar des FWF zur Schrödinger Evaluierung 2014

Das Erwin-Schrödinger-Programm als ‚Postdoc outgoing programme‘ wurde 1985 vom FWF ins Leben gerufen. Im Jahr 2006 wurde das Programm zum ersten Mal evaluiert, mit höchst erfreulichen Ergebnissen; allerdings wurde auch Verbesserungspotential identifiziert: Viele Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten wünschten sich mehr Unterstützung für ihre Rückkehr.

Cofund-Erfolge in Serie

Mit dem 7. Rahmenprogramm schuf die Europäische Kommission (EC) im People Programme eine Marie Curie Action zur Ko-Finanzierung nationaler und regionaler Stipendienprogramme. Die in Frage kommenden Programme mussten auf Mobilitätsförderung und Karriereentwicklung zielen und sich durch definierte Qualitätsmerkmale auszeichnen. Die Kriterien für die Mittelvergabe seitens der Europäischen Kommission basierten großteils auf den Prinzipien der „Charta and Code for Researchers“, welchen der FWF mit voller Überzeugung verpflichtet ist. Im Wesentlichen sind dies ein transparenter und fairer Auswahlprozess, gute Arbeitsbedingungen für ForscherInnen und ein wesentlicher Beitrag zu deren Karriereentwicklung. Die Kombination der Zielsetzung und der Vergabekriterien zusammen mit dem georteten Bedarf, den Stipendiatinnen und Stipendiaten die Rückkehr zu erleichtern, war ausschlaggebend für den FWF, einen Ko-Finanzierungsantrag zu stellen. Mit vier bewilligten Grants konnte der FWF insgesamt 13,2 Mio. € für das erweiterte Schrödinger-Programm einwerben. Anregungen aus den EC-Gutachten wurden immer wieder in das Design des Programms aufgenommen.

Die Bewilligungen durch die EC waren für den FWF ein Erfolg in zweifacher Hinsicht: Einerseits hat das Schrödinger-Programm ein „Gütesiegel“ bekommen, in dem Sinne, dass es zur Karriereentwicklung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftern und zur Stärkung des europäischen Forschungsraumes beiträgt, dass das Auswahlverfahren der Stipendiatinnen und Stipendiaten transparent und fair ist und nicht zuletzt, dass das Programm-Management den hohen Ansprüchen der Europäischen Kommission entspricht. Andererseits konnte man dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein wesentlich verbessertes Karriereentwicklungsprogramm mit guten Erfolgchancen bieten.

Evaluierungsstandards und neuartiger Methodenmix

Der FWF will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und ist stets darauf bedacht, die Qualität und Effizienz seiner Programme von externen, unabhängigen Evaluatorinnen und Evaluatoren überprüfen zu lassen. Darüber hinaus besteht die berechtigte Nachfrage seitens der EC, nach einer fast fünfjährigen Förderungsperiode einen Leistungs- und Wirkungsnachweis einzufordern. So wurde im Sommer 2013 eine Evaluierung des Schrödinger-Programmes inklusive seiner Neuerungen in Auftrag gegeben: Ein Team des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI unter der Leitung von Susanne Bühner und Niclas Meyer hat nun dieses Evaluierungsvorhaben abgeschlossen und den Endbericht vorgelegt. Hier ist anzumerken, dass sich der FWF 2012 selbstverpflichtet hat, externe Programmevaluationen gewissen Standards hinsichtlich Qualität, Transparenz und Controlling zu unterwerfen. Wichtigstes Element ist die Begleitung dieser Evaluierungen durch internationale Expertise. Die vorliegende Schrödinger-Evaluierung war die erste Analyse, für die diese Standards ausschlaggebend waren.

Es gibt verschiedene methodische Ansätze, wie Stipendien- und Karriereentwicklungsprogramme auf ihre Wirkung untersucht werden können: eher Interview-basiert, via Fragebögen, via CV-Tracking, um nur einige zu nennen. Für die Schrödinger-Evaluierung 2013/2014 wählte das Fraunhofer ISI einen Methodenmix aus Bibliometrie, Online-Befragung und Stakeholder-Workshop, um zu einer validen Wirkungsmessung des Programms – auch mit Hilfe eines Kontrollgruppenvergleiches – zu kommen. Es war überraschend und für das Evaluierungsvorhaben vorteilhaft, dass entgegen den Erwartungen 91 % der Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten via Scopus identifiziert werden konnten. Das war Ausgangspunkt der weiteren Untersuchungsschritte und Grundlage dafür, dass es bei den fehlenden 9 % keinerlei Biases, etwa in Richtung bestimmter Wissenschaftsdisziplinen, gab.

Die darauf folgende Online-Befragung (von Geförderten und der Kontrollgruppe) verlief reibungslos. Die Rücklaufquoten (40% bei den Geförderten, 12,5% bei der Kontrollgruppe) waren, unter Beachtung der Vielzahl von Online-Befragungen zufriedenstellend und erwartbar (niedrigerer Wert bei der Kontrollgruppe). Entscheidend für den problemlosen Ablauf des Kontrollgruppenvergleichs war der Umstand, dass für die Kontrollgruppe dreimal so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Teilnahme eingeladen wurden als Stipendiatinnen und Stipendiaten – ein Hinweis, dass die Befragungsgrößen vorrausschauend und umsichtig geplant waren. Im Endeffekt war die Anzahl der Antworten (und die Merkmale der Antwortenden) sehr ähnlich, was einen soliden Vergleich der Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten mit der Kontrollgruppe ermöglichte. Der Survey wurde um eine bibliometrische Analyse zu internationaler Mobilität, Vernetzungseffekte und Publikations-Output ergänzt. Von Bedeutung war darüber hinaus der Workshop mit Stakeholdern, der es ermöglichte, die Ergebnisse aus Befragung und Bibliometrie zu diskutieren und zu validieren. Die Vorgabe des FWF, einen Methodenmix zur Anwendung zu bringen und eine Triangulation der Ergebnisse zu ermöglichen, wurden somit erfüllt.

Zentrale Evaluierungsergebnisse

Das Schrödinger-Programm erreicht in hohem Maße seine Ziele und ist vor allem in Hinblick auf die Karriereentwicklung *das* Instrument schlechthin. Dass ein Auslandsaufenthalt in der Postdoc-Phase per se karrierefördernd ist, war ein erwartbares Ergebnis, das sich im Ergebnisvergleich mit der Kontrollgruppe widerspiegelt, die keinen Auslandsaufenthalt nachweisen konnte. Der Vergleich der Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten mit der Kontrollgruppe stellt dem Schrödinger-Programm ein herausragendes Zeugnis aus. Auch das Renommée der Hostinstitute wird von den Schrödinger-Fellows im Allgemeinen höher eingeschätzt als von der Kontrollgruppe. Die Ziele des Programmes sind höchst kompatibel mit der Motivation der Fellows, ins Ausland zu gehen, die Erwartungen in den Auslandsaufenthalt werden in hohem Maß – in höherem Maße als bei der Kontrollgruppe – erreicht (allen voran: Auslandserfahrung sammeln, neue Methoden und Techniken erlernen, Spezialisierung, Aufbau neuer wissenschaftlicher Kontakte). Der Impact auf die Karriereentwicklung ist beeindruckend: 47 % aller Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten, die vor 2005 ihr Stipendium antraten, haben heute ordentliche Professuren inne (von allen Fellows mit Projektbeginn vor 1995 sind es sogar 64 %).

Neben dem Impact auf die persönliche Karriereentwicklung untersucht die Evaluierung auch den Einfluss des Programms auf die österreichischen Forschungsstätten bzw. die österreichische

Wissenschaft: Die Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten, die in die österreichische Forschungslandschaft zurückkehrten, konnten ihr erworbenes Wissen in hohem Maße nach ihrer Rückkehr umsetzen, indem sie es an der österreichischen Forschungsstätte anwenden und neue Forschungsschwerpunkte mithilfe neuer Methoden und Techniken etablieren konnten. Die bibliometrische Analyse zeigt auch, dass das Schrödinger-Programm die Integration der österreichischen Wissenschaft in die internationale Forschung verbessert. In diesem Zusammenhang ist auch folgendes Untersuchungsergebnis von Bedeutung: Obwohl 33 % der Schrödinger-Fellows nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Stipendium heimkehrten, sind keine Brain-Drain-Effekte auszumachen, denn die bibliometrische Analyse zeigt, dass diese Fellows sozusagen als „Brückenköpfe“ fungieren: Die Analyse der Ko-Publikationen macht deutlich, dass sie die Integration der österreichischen Forschung in internationale Netzwerke vorantreiben.

Die Fellows zeigen sich in hohem Maße zufrieden mit dem Schrödinger-Programm und allen Programmkomponenten; ebenso findet die Programmabwicklung höchste Zustimmung. Die noch 2006 georteten Schwächen (zu kurze Laufzeit bzw. keine Unterstützung bei der Rückkehr) finden sich nun nicht mehr. Die seit 2009 eingeführte Rückkehrphase scheint bereits zu greifen, auch wenn die Fallzahl der Befragten, die sie bereits in Anspruch nehmen konnten, noch gering ist. Deutlich wurde, dass der FWF mit ihrer Einführung auf einem guten Weg ist: Für 60 % war sie der Hauptgrund, nach Österreich zurückzukehren bzw. für 34 %, überhaupt in der Wissenschaft zu verbleiben.

Mit der Evaluierung 2006, der Umsetzung der darin geäußerten Empfehlungen und der neuerlichen Überprüfung 2014 soll auch eine Einbettung der vom FWF beauftragten externen Evaluierungen in die Maßnahmengestaltung (wenn man so will, in den forschungspolitischen policy cycle) gewährleistet werden, um Verbesserungspotenzial im österreichischen Forschungsumfeld nicht nur zu identifizieren, sondern diese im Idealfall auch zu heben.

Fehlende Karriereperspektive in Österreich

So positiv die Bilanz für das Schrödinger-Programm und den FWF ausfällt, so ernüchternd ist teilweise der Blick auf die Motivlage der hoch qualifizierten jungen Forscherinnen und Forscher, sowohl im Ausland zu verbleiben als auch nach Österreich zurück zukehren. Sowohl die Schrödinger-Gruppe als auch die Kontrollgruppe beklagten die suboptimalen Bedingungen an den österreichischen Forschungsstätten im Allgemeinen und etwa die Kettenvertragsregelung im Speziellen, so wie die wenig attraktiven Karriereperspektiven in der Wissenschaft in Österreich. Bleiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland, ist hierfür ausschlaggebend, dass sie trotz nachweislich guter Forschungsleistungen keinen Job in Österreich finden können bzw. dass es im Ausland schlichtweg bessere Karriereperspektiven bzw. Forschungsbedingungen gibt. Auf der anderen Seite überwiegen bei jenen Forscherinnen und Forschern, die nach Österreich zurückkehren, private und familiäre Gründe, während bessere Jobaussichten unter 10 % rangieren. Der FWF wertet diese Evaluierungsbefunde als Auftrag, im Bemühen für bessere Rahmenbedingungen für jüngere ForscherInnen deren Anwalt zu sein. Konkret steht der FWF den Forschungsstätten und dem Bundesministerium für Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft (bmwfw) in Sachen Kettenvertragsregelungen gerne als Dialogpartner zur Verfügung.

Zusammenfassung und Fazit

Die hohe Zustimmung der Fellows zu allen Programmkomponenten sowie der nachweislich sowohl durch die bibliometrische Analyse als auch die Befragung ersichtliche große Impact auf die individuelle Karriereentwicklung und auf die Internationalisierung der österreichischen Wissenschaft zeigt, dass der FWF mit dem Schrödinger-Programm in seiner jetzigen Ausgestaltung jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftern aller Fachdisziplinen ein ideales Postdoc-Programm bieten kann, um entscheidende Auslandserfahrung zu sammeln. Nicht zuletzt hebt das Evaluationsteam hervor, dass die Art und Weise der wiederholten Evaluierungen und die stetigen Programmverbesserungen vorbildlich sind. Aus der Evaluierung geht klar hervor, dass folgende Elemente wesentlich für eine exzellente wissenschaftliche Karriere sind: Internationale Mobilität, Zeit, sich ausschließlich der Forschung zu widmen, internationale Netzwerke und Kooperationen und das sich daraus ergebende, international sichtbare Publikationsverhalten. All dies bedient das Schrödinger-Programm im höchsten Maße. Das Evaluationsteam schließt daher seinen Bericht mit der dringenden Empfehlung, dass der FWF die Anzahl der geförderten Personen weiter erhöhen soll, da die zunehmende Internationalisierung der Wissenschaft eine immer stärkere internationale Anbindung und Vernetzung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verlangt. Auch hier bleibt dem FWF die Rolle, stetig auf die Bedeutung der internationalen Mobilität für die Karriereentwicklung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinzuweisen und sich um entsprechende Mittel für das Programm zu bemühen.

Fazit: Mit dem Schrödinger-Programm erfüllt der FWF seine Aufgabe „Ausbildung durch Forschung“ in herausragender Weise. Nur durch exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kann exzellente Wissenschaft betrieben werden. Jedenfalls kann es als Best practice Modell im Bereich der Postdoc-Förderung in Österreich angesehen werden.

Wien, 03.06.2014